

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE
**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**
07/09/2010/07/ROV/15/11

Udruženje za
preventivnu
pedijatriju
Srbije

ZBORNİK APSTRAKATA

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI –
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**

ZBORNİK APSTRAKATA

7–9. APRIL 2017.
Novi Sad

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI –
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**

ZBORNİK APSTRAKATA

**7–9. APRIL 2017.
Novi Sad**

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE (UPPS)

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA

7–9. APRIL 2017.

NOVI SAD

Organizator:

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije
www.preventivnapedijatrija.rs

Organizacioni odbor

Prim mr sc med Branislava Stanimirov, predsednik	
Prof. dr Zoran Igrutinović	Prim dr Vladimir Ilić
Prof. dr Maja Milojković	Prim dr Zoran Stanković
Doc. dr Ivana Budić	Dr sc med Mirjana Stojšić
Doc. dr Snežana Živanović	Dr Hristina Kocić
Ass dr Goran Vukomanović	sms Olivera Milanović
Ass dr Sergej Prijic	sms Ljiljana Plavanski
Ass dr Marko Jović	ps Ana Radomirović
sms Svetlana Kačavenda	sms Maja Petković

Naučni odbor:

Prof. dr Vladislav Vukomanović	Prof. dr Jadranka Jovanović - Privrodski
Prof. dr Predrag Minić	Prof. dr Jovanka Kolarović
Prof. dr Gordana Kocić	Prof. dr Vladimir Petrović
Prof. dr Jasmina Knežević	Doc. dr Radoje Simić
Prof. dr Ljiljana Šaranac	Prof. dr Bojko Bjelaković
Prof. dr Zorica Živković	Ass dr Ružica Kravljanac
Prof. dr Zoran Radojičić	Prim dr Bojana Cokić
Prof. dr Anđelka Slavković	Prof. dr Zlatko Đurić

Međunarodni naučni odbor:

Prof. dr Velibor Tasić
Prof. Andrea Cvitković-Roić
Doc. dr Nebojša Kavalić
Doc. dr Aspazija Sofijanova
Doc. dr Dubravko Lepušić
dr Veselinka Đurišić - Kraljačić

Sekretarijat Kongresa:

Miroslav Mirković, dipl.ekonomista
dr Snežana Trećakov
dr Snežana Zdravković -Tadić
sms Dragana Jerić
sms Branislava Španović
Ružica Višnjić

Izvršni organizator:

„EASY TRAVEL & EVENTS“ d.o.o.
Niš, 18000 Niš, Prvomajska 4a Niš

Četvrti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

**PREVENCIJA U PEDIJATRIJI –
OSNOV ZDRAVLJA I BLAGOSTANJA**

ZBORNIK APSTRAKATA

Izdavači:

„Educo Events“, Niš

i

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije, Niš

Za izdavača:

Ana Jovanović

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Bojko Bjelaković

Tehnički urednik:

Mile Ž. Randelović

Štampa:

„PERGAMENT PRINT“ Niš

Tiraž:

300 primeraka

2017. god.

ISBN 978-86-80710-01-3

ANALIZA UPITNIKA O NAVIKAMA I RIZIČNOM PONAŠANJU MLADIH	32
Snežana Perazić	
SJEGRENOV SINDROM	33
Snežana Perazić	
OBUHVAT DECE IMUNIZACIJOM U OPŠTINI ŽITIŠTE	34
Zoranka Vlatković, Vinka Repac, Ivan Lukić, Marija Repac, Ivana Lukić	
REFRAKCIONE GREŠKE U PREDŠKOLSKOM UZRASTU-NAŠA ISKUSTVA	35
Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Marija Repac	
PORODICA U FOKUSU	35
Snežana Trećakov	
KOMPETENTNOST FARMACEUTA U PREVENCIJI BOLESTI I PROMOCIJI ZDRAVLJA	36
Svetlana Stojkov	
OBLAST: PREVENCIJA U GASTROENTEROLOGIJI	39
UVODNA PREDAVANJA	
PREVENCIJA KRVARENJA USLED DEFICITA VITAMINA K	39
Zlatko Đurić	
PRILAGOĐENA ISHRANA KOD ODOJČADI SA FUNKCIONALNIM POREMEĆAJIMA GIT-A	39
Veselinka Đurišić Kraljačić	
PEDIJATRIJSKI ASPEKTI PRIMENE SACCHAROMYCES BOULARDII U SRBIJI	40
Mirjana Stojšić	
PREDAVANJA PO POZIVU	
ULOGA PROBIOTIKA U PREVENCIJU ANTIBIOTIK ASOCIRANU DIJAREJU KOD DECE	41
Sonja Bojadžieva	
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA OBLIJEVA DIGESTIVNOG TRAKTA KOD DECE - PREVENCIJA	
IZLAGANJA RTG ZRAČENJU	41
Mihajlo Jecković	
USMENE PREZENTACIJE	
CELIJAKIJA vs GLUTENSKA SENZITIVNOST: ULOGA HLA DQ2 -DQ8 TESTIRANJA	42
Dragana Ilić, Vojislav N. Perišić, Zoran Blagojević, Sanja Đorđević Živković	
MOGUĆNOSTI PREVENCIJE KOMPLIKACIJA SINDROMA KRATKOG CREVA	43
Jelena Čulafić, Mirjana Stojšić	
POSTER PREZENTACIJE	
KARAKTERISTIKE SOJA <i>LACTOBACILLUS RHAMNOSUS</i> LB-64 PRIMENJENOG U ISHRANI	
PREVREMENO ROĐENIH BEBA	43
Vesna Cvetković, Ljiljana Stanković, Andrej Krasnjuk	
OBLAST: PREVENCIJA U PERINATOLOGIJI, GENETICI I FETALNI SKRINING	45
UVODNA PREDAVANJA	
EPIGENETIKA I PREVENTIVA	45
Jadranka Jovanović Privrodski, <u>Ivana Kavečan</u>	
RIZICI OBOLEVANJA PREDTERMINSKE NOVOROĐENČADI („LATE PRETERM“)	45
Jelena Martić, Katarina Pejić, Gordana Marković Sovtić, Zorica Rakonjac	
USMENE PREZENTACIJE	
CIGARETE I DUVANSKI DIM FAKTOR RIZIKA ZA ZDRAVLJE NAŠE DECE I NAŠU BUDUĆNOST	46
Bojana Cokić	

Oblast:
**PREVENCIJA U PERINATOLOGIJI,
GENETICI I FETALNI SKRINING**

UVODNA PREDAVANJA

EPIGENETIKA I PREVENTIVA

Jadranka Jovanović Privrodski, Ivana Kavečan
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Epigenetika (grč. επί - epi preko, izvan, genetike) proučava promene u ekspresiji gena koje nisu izazvane promenama u DNK sekvenci tj. obuhvata nasledne promene fenotipa izazvane mehanizmima različitim od mutacija koje mogu biti vidljive i nakon nekoliko generacija. Molekularna osnova epigenetike obuhvata metilaciju DNK, modifikaciju histona i procese na nivou RNK-sintezu nedkodirajućih RNK.

Epigenetički činioci su faktori okoline (biološki agensi-paraziti, plesni, gljivice, bakterije, virusi, teški metali, slobodni radikali, elektromagnetska zračenja i polja...), endokrini sistem, stanje emocija i uma, a najznačajniji faktor je ishrana.

Epigenetske informacije mogu doprineti prevenciji i sprečavanju nastanka bolesti kroz izmene životne sredine (smanjenje izloženosti određenim faktorima sredine, promene u ishrani, upotrebu lekova...). Danas se efektivna prevencija i lečenje ne mogu zamisliti bez znanja koja su vezana za epigenetiku i epigenetske činioce. Uticajem na epigenetske činioce preveniramo bolest i rizik od nastanka mnogih bolesti čija je incidencija u porastu.

RIZICI OBOLEVANJA PREDTERMINESKE NOVOROĐENČADI („LATE PRETERM“)

Jelena Martić, Katarina Pejić, Gordana Marković Sovtić, Zorica Rakonjac
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“

Uvod: Predtermimska novorođenčad (engl. *late preterm*) su novorođenčad rođena u periodu od navršene 34. do navršene 37. nedelje gestacije. Približno 75% prevremeno rođene dece pripada ovoj kategoriji. Po svojim spoljašnjim karakteristikama često su slični terminskoj novorođenčadi. Ipak, zbog nedovoljne fiziološke zrelosti i usporene postnatalne adaptacije skloni su nastanku specifičnih oboljenja: respiratornog distresa, apneje, hipoglikemije, hipotermije, hiperbilirubinemije i sepse, a često imaju i teškoće u ishrani. Zbog toga je trajanje inicijalne hospitalizacije ove novorođenčadi duže, a učestalost rehospitalizacije veća. Rani neonatalni i postneonatalni mortalitet je višestruko veći u odnosu na decu rođenu u terminu.

Cilj rada: Revijalni prikaz karakteristika i rizika obolevanja predtermimske novorođenčadi uz prikaz najčešćih razloga hospitalizacije ovih bolesnika u našoj ustanovi

Materijal i metode: pregled elektronskih baza podataka i medicinske dokumentacije naših bolesnika

INDEKS AUTORA I KOAUTORA

Adić Oto.....	109	Đorđević Maja.....	54
Adžić Ivanka.....	162	Đorđević Živković Sanja.....	42
Aleksijević Marija.....	145	Doronjski Aleksandra.....	132, 137
Avramović Verica.....	74	Dragošev Gordana.....	155
Babić Z.....	144	Đukić Vesna.....	97
Babić Zorica.....	97	Đukić-Dejanović Slavica.....	19
Backović Dušan.....	79	Đurić Zlatko.....	39
Bajić Danijela.....	80	Đurić-Filipović Ivana.....	74
Bajrović Husko.....	97	Đurišić Kraljačić Veselinka.....	39
Baljošević Ivan.....	64	Džilvidžieva Lili.....	149
Bašić Jelena.....	56	Filipović Ivana.....	133
Bejiqi Hana.....	108	Filipović-Đurić Ivana.....	103
Bejiqi Ramush A.....	108	Gavrilović Tamara.....	101
Belić Branislava.....	20	Gazikalović Ana.....	109
Bevanda Kristina.....	68	Gerguri Abdurrahim.....	108
Bjelaković Bojko.....	53, 55, 74, 75, 110	Grkinić Jovanović Miljana.....	64, 65
Bjelica Milena.....	132, 137	Grković Sanja.....	54
Blagojević Zoran.....	42	Hadrović Zuhra.....	97
Boban Raguž Ana.....	68	Igrutinović Zoran.....	94
Bogavac Svetlana.....	98	Ilić Dragana.....	42, 75
Bogdanović Radovan.....	91	Ilić Snježana.....	131, 132
Bogićević Dragana.....	60, 67	Jakovljević Milica.....	132
Bojadžieva Sonja.....	41	Janković Goran.....	113
Bošković Julija.....	62	Jecković Mihajlo.....	41
Budić Ivana.....	113, 116, 119	Ječmenica Jovana.....	64
Bush David M.....	108	Jerić Dragana.....	156
Cerović Ivana.....	64	Jevtović Stoimenov Tatjana.....	56
Cokić Bojana.....	46, 50	Jocić Stojanović Jasmina.....	76
Čukalović Mirjana.....	57	Jokić Miletić Ana.....	131
Ćulafić Jelena.....	43	Jokić Radoica.....	114
Cvetković Vesna.....	43	Joksimović M.....	144
Cvitković Roić Andrea.....	89	Joksimović Marija.....	97
Čantrić Gordana.....	97	Joksimović Vukosav.....	97
Čegar Svetlana.....	131	Jordanova Olivera.....	49
Čirković Olivera.....	85	Jovanović Kristina.....	67
Damjanović Ante.....	120	Jovanović Privrodski Jadranka.....	45, 47
Dašić Snježana.....	68	Jovanović Tijana.....	68
Deanović Marija.....	48	Jović Maja.....	74
Dedejić Nervija.....	97	Jović Marko.....	74, 75, 76
Demeši Drljan Čila.....	81	Jović Nebojša.....	61
Đerić Danijela.....	113, 116, 119	Jovićević Jasna.....	148
Despotović Milena.....	56	Jovičić Bosiljka.....	109
Dimeski Marina.....	158	Kačavenda Svetlana.....	152
Dimitrijević Aleksandar.....	67	Kaličanin-Milanović Ruža.....	110
Dimitrijević Dragica.....	142	Kapamadžija Aleksandra.....	124
Dimov Ivana.....	84	Katanić Dragan.....	139, 143
Divanović Paša.....	30, 31, 32	Katić Slobodan.....	80
Đokić Dragan.....	64	Kavarić Nebojša.....	22, 32
Đorđević Ivona.....	113, 116, 119	Kavečan Ivana.....	45, 47, 63

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(048)

УДРУЖЕЊЕ за превентивну педијатрију Србије. Конгрес са међународним учешћем (4 ; 2017 ; Нови Сад)

Prevenција u pedijatriji - osnov zdravlja i blagostanja : zbornik apstrakata / Četvrtigodišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, 7-9. april 2017. Novi Sad. - Niš : Educo Events : Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, 2017 (Niš : Pergament print). - 167 str. ; 24 cm

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Registar.

ISBN 978-86-80710-01-3 (EE)

a) Педијатрија - Апстракти
COBISS.SR-ID 231323916

FERRING
PHARMACEUTICALS

Minirin[®]
DEZMOPRESIN ORALNI LIOFILIZAT
MELT 60/120 mcg

ISBN 978-86-80710-01-3